

Развлекательная функция Каракалпакского базара

Янгибаева Интизор Зарифбаевна

Школа 66, город Бостон, Элликкалинский район

учитель истории, Республика Каракалпакстан

intizoryangiboyeva372@gmail.com

Введение. В исследуемый период у каракалпаков увеселительные заведения были не очень большими, поэтому рынок играл очень важную роль в жизни населения. Базар был особым местом общения, обмена информацией и знакомств. Атмосфера праздника, веселья и общения, царящая на традиционном базаре, сделала его национальным клубом. Рынок стал настоящим праздником для жителей. Он помог мне отдохнуть от тяжелой работы не только физически, но и морально.

Для молодежи рынок был местом знакомства и общения. Здесь они могли встретить понравившуюся девушку или парня. У каракалпаков девушки не вели одиночного образа жизни, но правила этикета не позволяли им знакомиться без присутствия старших родственников. В своей деревне девочка свободно общалась с мальчиками. Сыновья и дочери одного рода считались братьями и сестрами. Встречи с юношами из других деревень (а значит и кланов) разрешались, но такие встречи могли происходить только на собраниях, под присмотром старших дженгов.

Литературный анализ. На рынок возили и маленьких детей (4-6 лет). Они сопровождали родителей, родители угощали их разными вкусняшками, водили на различные представления[1].

У каракалпаков базар был не только местом продажи или обмена товаров, но и местом сбора массовых увеселительных мероприятий. Это был также центр новостей. Одна и та же задача характерна для всех рынков Средней Азии: «Рынок был не только местом торговли, но и местом отдыха людей. На рынке глашатай оглашал различные указы мэра. Самыми популярными развлечениями на базаре были выступления канатоходцев, кукольников и маскарадных артистов. Кроме того, в дни праздников и народных гуляний на крупных базарах устраивались качели и выступления народных певцов. Неотъемлемой частью любого крупного базара является караван-сарай – шарбак, который в некоторой степени служил местом отдыха и общения[2].

Рынок привлек большое количество людей, принадлежащих к разным социальным слоям, из окрестных и отдаленных деревень и городов. Каждая из этих групп людей была носителем определенной культуры и свойственной ей информации. Каждый участник обменивался определенной информацией с другими во время посещения рынка помимо торговых операций. Особенно те, кто занимался торговлей, отправлялись в разные места и привозили разную информацию, исходя из уникальности своей профессии. Все основные рынки, помимо своей основной торговой роли, сами по себе были информационными и развлекательными центрами.

Функция рынка как места развлечений, а также неповторимый колорит восточного базара. А.П. Хорошхин писал о среднеазиатских рынках: «Рынок — главный аспект местной жизни. Жители популярных районов имеют свои рынки. Жители Центральной Азии ждут рынка как праздника. На рынках представлены все типичные среднеазиатские деликатесы: чай, пельмени, козлиные бега (кокбури); назначаемый правителем для рассмотрения уголовных и гражданских дел в определенной губернии или городе, ходит также на рынки; его дети и его жена с нетерпением ждут его с рынка, хотя на самом деле они ждут не его, а два или три фунта баранины, которые он должен принести с рынка»[3].

По мнению Э.Л. Кубель во второй половине XIX века – в начале XX века центр маскарадного искусства Хорезма переместился на левый берег Амударьи - Мангит, что было связано с жесткой позицией хана Мухаммада Рахима II, не желавшего видеть артистов в своей столице. Именно поэтому многие узбекские мастера основали здесь свои школы маскарадников, кукольников, канатоходцев, где училась каракалпакская молодежь.

Базар был резиденцией дервишей: на перекрестке базара можно встретить «дуванов», бродячих мусульманских монахов, фанатиков в высоких конических шляпах, а иногда и в традиционных длинных платьях, сшитых из разноцветных кусочков различных материалов. В руках они держат длинные палки и чаши или миски из темных тыкв. Выстроившись в ряд, они начинают своего рода дикий концерт и воспевают славу Пророка и его имамов странными и странными тонами. Особенно они любили базарные дни, когда приезжали люди со всех концов и рассчитывали на большую милостыню. Подробное описание представителей этого мистического ордена в исламе дано в научной литературе.

Исследователь Г.П. Снесарев 1929 году отмечал большое их количество на рынках Самарканда и Бухары, говоря: «...на рынках дервишей часто можно

было увидеть как группами, так и поодиночке. Своим внешним видом они резко выделялись в толпе. Прежде всего обращают на себя внимание их головные уборы — шерстяные шапки с заостренными узорами — наушники; таких головных уборов никто не носил... Интересно было наблюдать, как дервиши группой врываются на рынок. Народ замолчал и уступил им дорогу; Дервиши, отделенные от всего окружающего, читали мистические стихи и воспевали имена Бога[4].

Д. Беласаров пишет о ходжалинских базарных дервишах: «Дервиши ходят по базару и громко читают священные суры. Их шляпы и остроконечные головные уборы, сделанные из лоскутков разноцветной ткани, привлекали внимание окружающих, а милостыню они старались раздавать в контейнерах, привязанных к поясу цепями[5].

Считалось, что дервишу нельзя прикасаться к деньгам руками. Вечером дервиши относили собранную милостыню в календерхану — монастырь, где помимо себя жили нищие и бедняки, отдавали эти деньги своему главе — пиру и тратили их над едой.

Заключение. Развлекательная функция рынка продолжалась до середины прошлого века. Согласно собранным данным, увеселительные представления на рынках Каракалпакии продолжались до середины XX века. Иногда спектакли ставятся с использованием импровизированной сцены. Спектакль ставится путем развешивания полотен со всех сторон, образуя что-то вроде комнаты со входом и выходом.

Литературы:

1. Акимниязова Г.А. Каракалпакские базары в XIX - начале XX веков: особенности функционирования и роль в жизни населения. // Исторический журнал: научные исследования. 2021. № 2. – С. 174-181.
2. Акимниязова Г.А. Анаъанавий қорақалпоқ бозори: ўзига хос хусусиятлари, ихтисослиги, савдогарлари (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX асрнинг биринчи ярми). Дисс. Автореф. – Нукус. – Б. 21.
3. Хорошхин А.П. Рабы-персияне в Хивинском ханстве // Сборник статей, касающихся до Туркестанского края А.П. Хорошхина. - СПб, 1876. - С. 488.
4. Снесарев Г.П. Под небом Хорезма (Этнографические очерки). - М., 1973. - С. 80; Снесарев Г.П. Хоразм осмони остида (ўзбек тилга таржимаси С.Маткаримова ва Н.Маткаримова). – Урганч 2020. – Б.85.
5. Беласаров Д. Хожели. - Нөкис, 2011. - С. 157.